

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Ш.А.Таджибаев

Д.м.н., доц.

Э.К.Собиров

Ф.Ш.Абдурашидов

Х.У.Саминжонов.

Андижанский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Андижан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18316779>

ARTICLE INFO

Received: 17th January 2026

Accepted: 18th January 2026

Online: 19th January 2026

KEYWORDS

Разработка адаптивного
диагностико-
терапевтического алгоритма
для ранней верификации и
ускорения клинических
решений при хирургическом
лечении острого аппендицита
(ОА)

ABSTRACT

В 2019–2024 гг. в госпитале Almozni (Зинтан, Ливия) проведено 182 эндовидеолапароскопических вмешательства (ЭВЛА) при ОА. В ретроспективный анализ включены 128 пациентов (мужчины — 55,5%, женщины — 44,5%; возраст 18–64 лет). У 29,7% применялся альтернативный доступ. Всем больным выполнены лабораторно-инструментальные обследования (анализ крови, мочи, УЗИ, МСКТ), ЭВЛА с возможностью одномоментной аппендэктомии.

Цель исследования: Разработка адаптивного диагностико-терапевтического алгоритма для ранней верификации и ускорения клинических решений при хирургическом лечении острого аппендицита (ОА).

Материалы и методы: В 2019–2024 гг. в госпитале Almozni (Зинтан, Ливия) проведено 182 эндовидеолапароскопических вмешательства (ЭВЛА) при ОА. В ретроспективный анализ включены 128 пациентов (мужчины — 55,5%, женщины — 44,5%; возраст 18–64 лет). У 29,7% применялся альтернативный доступ. Всем больным выполнены лабораторно-инструментальные обследования (анализ крови, мочи, УЗИ, МСКТ), ЭВЛА с возможностью одномоментной аппендэктомии.

Результаты: Распределение морфологических форм: катаральная — 17,2%, флегмонозная — 69,5%, гангренозная — 13,3%. Деструктивные формы составили 82,8% ($p < 0,001$), что подчёркивает необходимость совершенствования дооперационной диагностики.

УЗИ: Чувствительность — 87,5%, специфичность — 83,3%, точность — 86,8%, AUC — 0,89. Диагностическая эффективность УЗИ возрастала с прогрессированием воспаления: от 63,6% при катаральной до 94,1% при гангренозной форме ($p = 0,81$; $p < 0,001$). УЗИ при флегмонозной форме показало статистически значимое превосходство по сравнению с катаральной (OR=6,3; $p = 0,001$).

МСКТ: Применена у 43 пациентов с сомнительной клиникой, ожирением или возрастом >50 лет. Показатели: чувствительность — 92,9%, специфичность — 93,3%, AUC — 0,93. Применение МСКТ сократило среднюю длительность госпитализации с 5,2 до 3,1 суток ($p=0,04$).

ЭВЛА: Демонстрировала наивысшую точность диагностики — 95,7%. Использовались три метода аппендэктомии: антеградный (58%), ретроградный (32%) и комбинированный (10%), выбор которых зависел от морфологии и анатомических особенностей. Стратифицированный подход снизил риск интраоперационных осложнений на 41%.

Перитонит: Выявлен у 34,4% пациентов, в этих случаях применялись санация и дренаж. Конверсия выполнена в 6,6% случаев при выраженных анатомических изменениях. Лапароскопический доступ оказался эффективным даже при перитоните — лапаротомии удалось избежать в 41,5% таких случаев.

Осложнения: Госпитализация в среднем — 6,8 суток. Частота осложнений: местные нагноения — 4,7%, парез кишечника — 2,3%, лихорадка — 1,5%. Летальных исходов не зарегистрировано.

Выводы:

1. Комбинированное применение УЗИ и ЭВЛА обеспечивает высокую точность диагностики ОА, особенно при деструктивных формах.
2. ЭВЛА позволяет не только диагностировать, но и эффективно лечить ОА в рамках одного вмешательства, включая осложнённые формы.
3. Структурированный алгоритм лечения улучшает хирургическую тактику, снижает частоту лапаротомий и ускоряет восстановление.
4. ЭВЛА при строгих показаниях безопасна даже при перитоните и способствует стандартизации подходов, снижая риск осложнений.

ACUTE APPENDICITIS: PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

MD, Assoc. Prof. Sh. A. Tadjibaev, E. K. Sobirov, F. Sh. Abdurashidov, H. U. Saminjonov.
Andijan State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Andijan.

Study Objective: To develop an adaptive diagnostic and therapeutic algorithm for early verification and accelerated clinical decision-making in the surgical treatment of acute appendicitis (AA).

Materials and Methods: From 2019 to 2024, 182 endovideolaparoscopic procedures (EVLA) for AA were performed at Almozn Hospital (Zintan, Libya). A retrospective analysis included 128 patients (men - 55.5%, women - 44.5%; ages 18–64 years). An alternative approach was used in 29.7% of cases. All patients underwent laboratory and instrumental examinations (blood and urine tests, ultrasound, and CT), as well as endovascular pulmonary angioplasty with the option of simultaneous appendectomy.

Results: Distribution of morphological forms: catarrhal - 17.2%, phlegmonous - 69.5%, gangrenous - 13.3%. Destructive forms accounted for 82.8% ($p<0.001$), emphasizing the need to improve preoperative diagnostics.

Ultrasound: Sensitivity - 87.5%, specificity - 83.3%, accuracy - 86.8%, AUC - 0.89. The diagnostic efficacy of ultrasound increased with inflammation progression: from 63.6% for catarrhal to 94.1% for gangrenous inflammation ($p=0.81$; $p<0.001$). Ultrasound for

phlegmonous appendicitis demonstrated a statistically significant advantage over catarrhal appendicitis (OR = 6.3; $p = 0.001$).

MSCT: Used in 43 patients with questionable clinical presentation, obesity, or age >50 years. Results: sensitivity 92.9%, specificity 93.3%, AUC 0.93. MSCT reduced the average hospital stay from 5.2 to 3.1 days ($p = 0.04$).

EVLA: Demonstrated the highest diagnostic accuracy at 95.7%. Three appendectomy methods were used: antegrade (58%), retrograde (32%), and combined (10%), the choice of which depended on the morphology and anatomical features. This stratified approach reduced the risk of intraoperative complications by 41%. Peritonitis: Detected in 34.4% of patients, in these cases debridement and drainage were used. Conversion was achieved in 6.6% of cases with significant anatomical changes. Laparoscopic access proved effective even in cases of peritonitis—laparotomy was avoided in 41.5% of such cases.

Complications: Average hospital stay: 6.8 days. Complication rate: local suppuration: 4.7%, intestinal paresis: 2.3%, fever: 1.5%. No fatal outcomes were recorded.

Conclusions:

1. The combined use of ultrasound and EVLA ensures high diagnostic accuracy for OA, especially in destructive forms.
2. EVLA allows not only for the diagnosis but also for the effective treatment of OA in a single procedure, including complicated forms.
3. A structured treatment algorithm improves surgical tactics, reduces the frequency of laparotomies, and accelerates recovery.
4. EVLA, when strictly indicated, is safe even in cases of peritonitis and promotes standardization of approaches, reducing the risk of complications.